

ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಹಗಾರರು - ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ

ಡಾ. ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ ಕೆ, ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು ೨೭,
ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮಿಂಚಂಜೆ

ವಿವರಣೆ: ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕಿಯರಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಹೆಸರು.ಬರಹದಾಚೆಗೆ ಅತಯಂತ ತಣ್ಣಗಿನ ಸರಳ ವಯಕತೆ. ಸಾರಾರವರು 'ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾರಸವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಪಡೆಗೊಳಿಸಿದವರಲ್ಲೇ ಪರಮುಖರು. ಇವರು ಬರೆದ ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಲಪನೆಕವಲಲ. ನಮಮ ಸಮಾಜದ ವಾಸತವಿಕತೆಯನನು ಕುರಿತ ಚಿತ್ರಣವೇ ಆಗಿದೆ. ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರು (ಜೂನ ೩೦ ೧೯೩೬ - ಜನವರಿ೧೦, ೨೦೨೩) ೮೭ ವರ್ಷಗಳ ತುಂಬು ಬದುಕನನು ಉಂಡ ಜೀವ. ಲೇಖಕಿಯ ತಂದೆ ವಕೀಲರು. ಚಯಾರೆ ಅವರ ಮತ್ಯಭಾಷೆಯಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣವೆಲ್ಲವೂ ನಡೆದದ್ದು ಕನ್ನಡದಲಿಯೇ. ಇವರು ತಮಮ ಬರವಣಿಗೆಯನನು ಪರಾರಂಭಿಸಿದದು ಲಂಕೇಶ ಪತರಿಕೆಯಿಂದ. ಇವರ ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಶಾಲಾಕಾಲೇಜುಗಳಲಲಿ, ವೆಶವವೆದೆಯಾಲಯದಲಲೂ ಪಲಯಪುಸತಕಗಳು ಆಗಿವೆ.

ಚಂದರಗೇರಿ ತೇರದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಬಬಳು ಎಸ. ಎಸ .ಎಲ್. ಸೆ ಯಲಲಿ ಉತತೇರಣ ಳಾದದ್ದು ಹೆಮಮಪಡುವ ವೆಚಾರವೇ. ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜಯೋತಸವ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹತಯಅಕಾಡಮೆ, ನಾಡೋಜ ಪರಶಸತಿಗಳು(೨೦೦೬) ಲಭಿಸಿದೆ. ಇವರು ಹುಟೆಟಿದ ಪರದೇಶದಲಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ,ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಪರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿದರೆಂದ,ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳನನು ಮನೋಮೆ ಕಮಲದಾಸ ಕೃತಿಗಳನನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದದಾರೆ. ನಂತರ ತಮಮ ವಾಸಸಥಾನವನನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವರಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರು ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹಲವಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಟಟುವಾದೆಗಳು ವೆರೋಧಿಸಿದರು,ಯಾಮದನನು ಲೆಕಕಿಸದೆ ತಮಮದೇ ಆದ ಬರವಣಿಗೆಯನನು ರೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು.ಕರಾವಳಿ ಲೇಖಕಿಯರ ಮತತು ವೆಚಾರವಾದೆಗಳ ಸಂಘದಲಲೂ ಸಕರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದನನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಸಾರಾರವರು ಮಲಯಾಳಂ ಲೇಖಕ ವೈಕಂ ಮಹಮಮದ ಬಶೀರ ರಿಂದ ಪರೇರಿತರಾಗಿ ಸಾಹತಯ ಪರಪಂಚಕೆ ಕಾಲಿಟೆಟರು ಎಂಬುದು ತೆಳಿದು ಬರುತದೆ.

ಸಾರಾರವರು ೧೦ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ೬ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು, ೫ ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕಗಳು ಮತತು ಪರವಾಸ ಕಥನವನನು ಬರೆದಿದದಾರೆ. ಇವರು ತಮಮ ಜೀವನದಲಲಿ ಮಾನವ ಹಕಕುಗಳು ಮತತು ಪರಗತಿಪರ ವೆಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ ಪರಧಾನವಾದ ಪರಿಗಣನೆ ನೇಡಿದದಾರೆ. ಮಹೆಳಾ ಸಮಾನತೆ ಮತತು ಮಾನವ ಹಕಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡಸುವ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಲೇಖಕಿ ಸಪೂರತಿಯಾಗಿದದಾರೆ.ಕೋಮು ಸೌಹಾರದತೆಯನನು ಜೀವನದಲಲಿ ರೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹೆಳಾ ಲೇಖಕೆ.

ಕೃತಿಗಳು- ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ತೀರದಲಿ-ತಳವಡೆದ ದೋಣಿಯಲಿ, ವಜ್ರಗಳು; ಕದನ ವೆರಾಮ; ಸಹನ; ಸುಳಿಯಲಿ ಸೆಕವರು; ಪರವಾಹದ ಸುಳಿ ;ಪಂಜರ; ಇಳಿಜಾರು ಮತತು ಕಣಿವೆ.

ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು- ಚಪ್ಪಲಿಗಳು; ಅರಧ ರಾತರಿಯಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸು; ಪಯಣ ಮತತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು, “ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟವ ಮುನನ “ ಜೀವನ ಚರಿತೆ

ವ್ಯಾಪ್ತಿ

“ಚಪ್ಪಲಿಗಳು “ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಲಿ ೧೦ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಇದರ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯು ಸಹ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣನು ತೆರೆಸುವ ಕತೆಗಳು. ಲೇಖಕಿಯೇ ಮುನನುಡಿಯಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ “ನನನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದನ್ನು ಮತತು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳಲಿ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಕಾಗಿ ಪರಯತನಿರುವುದನ್ನು ನೇಮ ಕಾಣಬಹುದು “ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಓದೆ ಅರಧ ಮಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

“ಚಪ್ಪಲಿಗಳು” ತನನ ತಾಯಿಯ ಹೆರಿಗೆ ಬಾಣಂತನದಲಿ, ಚೆಕಕ ಹುಡುಗಿ ಸಮೀರ ತನನ ಜೀವನವನಲಿ ಕಳೆದು ತಾನು ಮದುವೆಯಾದರೂ, ತಾಯಿಯ ಬಾಣಂತನದ ಕೆಲಸ ಇವಳಿಗೆ ತಪಮುದಲಿ. ಹೇಗೆ ಇಲಿಯ ಪರತಿಯೊಂದು ಪಾತರ ಮುಸಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು ,ಪುರುಷ ಕೇಂದರಿತ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮಹಿಳೆ, ತನನ ಬದುಕನು ನಾಲಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ ಕಳೆಯುವ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಹಾರವನು ಸಮೀರಳ ಗಂಡ ಶಬೀರ ನಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಯತನವನು, ಲೇಖಕಿ ಮಾರವಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮೀರಳ ತಂದೆ “ಹೆಂಗಸರನು ಕಾಲಿನ ಚಪ್ಪಲಿಯಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಬೇಕಾದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೇಡವಾದಾಗ ಮೂಲೆಯಲಿ ಚಿಟ್ಟುಚಿಡಬೇಕು” ಪುಟ ೧೭ .ಇದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಾನವನು ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ನರಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎನುವುದರ ನೋಟವನು ನೋಡುತ್ತದೆ

“ಧರಮ ಬಲೆ ಬೀಸಿದಾಗ” ಕಥೆಯಲಿ ಧರಮದ ಅಂದಕಾರದಲಿ ಮೌಲವೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಭತವ ನೆರಧಾರ ತಪಮು ಎನುವುದನು ,ಖತೀಜ ಬಿ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜವನು ಎದುರಿಸುವ ಬಗೆಯನು ತನನ ಗಂಡ ಕರೀಂ ಸಾಬ ಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾಳೆ.ಅಂದರೆ ,ನೇಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಣ್ಣು ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲಿಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನು ಗೆಲಬಲಿಲಳು ಎಂಬುದನು ಈ ಕಥೆ ನೆರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

“ನಾಮ ನಮವರು” ಕಲಪನೆ ಗೂ ವಾಸತವತೆಗೂ ಎಷ್ಟು ವಯತಯಾಸ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜಫರಲಲಾನಂತ ಪರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬಬನ ಅಸಹಾಯಕತೆಯೂ ಈ ಕಥೆಯಲಿದೆ.

“ವೆಜ್ಞಾನ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಾಗ” ಈ ಕಥೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಡೆದ ಕೈಗನನಡೆಯಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಲೇಖಕಿ ಮಾಲಿನಿ ಪಾತರದ ಮುಖಾಂತರ ಅರಥವತತಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲಿನಿ ಪರತಿ ಬಾಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತತು, ಗಂಡು ಮಗು ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಗಂಡನ ಬಲವಂತಕೆ ಒಪ್ಪಿ ತನನನು ತಾನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ವೆಜ್ಞಾನ ತಪಪು ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಗಂಡು ಮಗುವಾದರೂ ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಭರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಲಿನಿ ಕೇಳುವ ಪರಶನೆ ಹಾಗಾದರೆ” ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ? ಪುಟ ೬೭ . ಇದು ಬರೇ ಮಾಲಿನಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ .ಇದು ನಮಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೇಳುವ ಪರಶನೆಯು ಹೌದು.

“ಚಿತ್ತೆ ಬೆಳೆದವರು” ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯದ ಹೆಂಡಿರುವ ಮರಮವನನು ಮಹಮಮಡೆ ಹಾಜಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

“ನಿಮ್ಮೊಡನೆದ್ದು. . . .” ಈ ಕಥೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಯೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವ ಸಮಾರಂಭದಿಂದ. ಆ ಬಡಾವಣೆಯ ಲಲಿತ ತನನ ಮಗಳಾದ(ಆರು ವರಷ) ಸುಮಾಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅಲಲಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಲಿಷಸೆ, ಸುಹಾಸ, ಫಾತೀಮಾಳು ಎಲ್ಲಾಉಣ್ಣುವ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ತನನ ಸುಮಾಳಿಗೆ ಮೂತರ ಪರವೇಶವೆಲ್ಲ ಪುಟ ೮೦ .ಇದಕ್ಕೆ ತನನ ಫಲಾಶ ಬಲಾಕೆ ಗಳನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾಳೆ.

ಸುಕುಮಾರನನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಈ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ವರಗದ ಜನರು ಅಲಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಅದೊಂದು ಸರಕಾರ ಮನೆಗಳಿರುವ ಬಡಾವಣೆ .ಇವರೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹರಿಜನ ಕುಟುಂಬವು.ನಮಮ ದೇಶದ ಜಾತಿಯತೀತ ನೇತಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ನೆದರಶನವಾಗಿತ್ತು. ಇಲಲಿರುವ ಎರಡು ಮುಸಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳೆಲ್ಲ, ಒಂದು ಮುಸಲಿಂ ಕುಟುಂಬ ಯಾರೊಬರೊಡನೆಯು ಬೆರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಡವಿರದೆಧವಾಗಿದ್ದವರು ಡಾಕಟರ ಇಮತಿಯಾಜ ಮತತು ಮೆಹರು ನೇಸ, ಇವರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯೆಲ್ಲಿಯೇ ಸುಕುಮಾರ ಮನೆ. ಕೊನೆಯ ಮನೆ ಡಾ. ರಾಜಣ್ಣರವರದ್ದು. ಈ ಮೂರು ಜನರು ಒಂದೇ ಸರಕಾರಿ ಆಸಪತೆಯೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದವರು. ಆದರೆ ಸುಕುಮಾರನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಲಲಿತೆ ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ನಾಮ ನಮಮವರು ಇರುವ ಕಡೆ ಇರೋಣ ವೆಂದು. ಆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಆ ಬಡಾವಣೆಗೆ, ಮನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೂ ಆ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರು ಯಾರು ಇವಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಜಾತಿ ,ಕೆಳಜಾತಿಯವರೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ, ಅನಿವಾರಯದಂತೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಪರಿಚಯಕಷಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತೆ ಹೊರತು,ತಮಮ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆ ಮನೆಯವರನ್ನು ಆಮಂತರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಗೇಟಿನ ಬಳಿ ನೆಂತಿದ್ದರೂ ಪರಿಚಯದ ನಗೆ ಬೀರುತ್ತಾ ಅರೀಣ -ಕುಂಕುಮದ ತಟ್ಟಿಯೊಡನೆ ಮುಂದೆ ಮನೆಯ ಗೇಟು

ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸುತ್ತಲಿನವರ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೀಳರಿಮೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಆಕೆ , ಎಂದು ಯಾರನನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಹವಾನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕಟರ್ ಇಮತಿಯಾಜ್ ಮನೆಗೆ ಇವರನ್ನು ಆಹವಾನಿಸಿದಾಗ , ಅವರಿಗೆ ನಮಮ ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಗಂಡನನ್ನು ಪರಶನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಆತ "ಅವರು ಜಾತಿಯ ಕುರಿತು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಲ್ಲ. ಸಮಸತ ಮನವರಲ್ಲ ಏಕದೇವನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಅವರು. ಮತತು ಮನವಿಯೆತ್ತಿಗೆ ಆಡುತ್ತೇನೆ ನೋಡುವವರು" ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಎಂದು ಪುಟ ೪೦

"ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು? ಜನರ ಮನದ ಕೆಲವು ತೊಳೆದು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ"ಎಂದಾಕೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ರಾಜಣಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಸೀಮಂತಕೆ ಬಡವನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಹವಾನಿಸಿದರೂ, ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಆಹವಾನಿಸದೆ ಇದ್ದಾಗ ಗಂಡನನ್ನು ಮತತೆ ಪರಶನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅವರು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹೆಂಗಸರು ತಾನೆ? ರಾಜಣಿಯ ನಮಮನನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು .ಆದರೆ, ಈತನಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯವು ಎದುರಾದಾಗ ,ಆತನಿಂದಲೇ ಹೊರಬರುವ ಮತು "ನಮಮನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊರಗಿಡಬೇಕೆಂದು ,ನಮಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೀಳರಿಮೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಜನರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು .ಈ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ನಮಮ ತುರಿಕೆಯ ಗಿಡಗಳು "ಪುಟ ೮೭ .ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಡಿದು ಬಂದ ಸುಕುಮಾರ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮರುದಿನ ಎದುರು ಮನೆಯವರು,ಜಾತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಸುಟ್ಟರೂ ಹೋಗದು. ಎಷ್ಟು ಓದಿದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿದರೆ ಏನು? ಕಂಠಪೂತೆ ಕುಡಿದು ರಾತರಿ. . ಪುಟ ೮೯ .ಅದಕ್ಕೇ ಮಹರ " ಆ ಜನರು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ತಾನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಯತನಿಸುವುದು ?"ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ.

ಆ ವರಷದ ಬಕರೀಡೆ ಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಡಾಕಟರ್ ಇಮತಿಯಾಜ್ ,ಸುಕುಮಾರನನ್ನು ಆಹವಾನಿಸಿ ,ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮೂಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮನವಿ ಮೂಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ."ಈ ಧರಮ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಈ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ ?ತಮಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಆ ಧರಮ ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು"ಪುಟ ೮೭, ಎಂದು ಸುಕುಮಾರ ತನ್ನವರಗವಣಿಗಪರಯತನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಮಾರವಿಕವಾಗಿ ,ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಮತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾನೆ. ..."ನಮಮ ಮತತು ನಮಮ ಎರಡು ಸಮಾಜಗಳ ವೆಡೆಯವಂತರು ಕೊಂಚ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮೂಡುವುದೇ ಹೇಗೆ .ತಮಗೆ ಏನು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಾವೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಸವರಥಿಗಳಾಗಿ ಮರೆಯುವುದು "ಪುಟ ೯೦. ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಉದ್ದಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವವರು ಮತರ ಬೆರಳಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಇರಲಾರರು ಅಲ್ಲವೇ?" ಇಂತಿಯಾಜ್ ಹೇಳಿದದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸುಕುಮಾರ ದೃಢ ನೆಶ್ಚಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ- "ಪಲಾಯನದಿಂದ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟವೇ ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿ .ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪರಯತನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಮ

ಎಲಲಿಂಢಲೋ ಬಂಢವರೆಲಲ. ಀ ಮಣಣಿನಲಲಿ ಹುಟಟಿ ಬೆಲೆಢವರು, ಇಲಲಿ ಎಲಲರಂತೆ ಬಢುಕೆ ಬಾಳುವ ಹಕಕು ನಮಗೆ ಇಢಢೆ ಇಢೆ .ಇನನು ನಾವೆಕೆ ಓಡಿ ತಲೆಮರೆಸೆಕೊಳಲಬೇಕು" .ಪುಟ ೯೮.

ಀ ಕಥೆಯಲಲಿ ಬರುವ ಷರತೆ ಪಾತರಮ ಇಂಢಿನ ಸಮಾಜವನನು ಷರಶನಿಸುವಂತೆ ಇಢಢು ,ಆಢರೆ ಇಂಢೆಗೂ ಀ ಸಮುಢಾಯ, ಸಮಾಜಢ ಕೀಳರಿಮೆಗೆ ಹೆಡಿಢ ಕ್ಯೆಗನನಡಿಯಂತೆಢೆ ಎನನುಮಢನನು ಬಿಂಚಿಸುತತಢೆ, ಎಷಟೇ ಸವಲತತುಗಲು ಸರಕಾರಢೆಂಢ ಬಂಢರೂ ಅಢು ಸೇರಬೇಕಾಢವರ ಕ್ಯೆ ಸೇರುತತೆಲಲ. ಢುಡಿಯುವ ಕ್ಯೆಗಲು ಢುಡಿಯುತತಲೇ ಇವೆ. ಆಢರೆ ಅಢನನು ಗುರುತೆಸೆ ಸಮಾಜಢ ಮುಖಯ ವಾಹನೆಗೆ ತರಬೇಕಾಢಢಢು ಶಿಕಷಕರ ಗುರುತರ ಜವಾಬಢಾರಿಯನನು ಀ ಕಥೆ ಎತತೆ ಹೆಡಿಢೆ .

"ಮರಿಯಮಮನ ಅಲೆಯ" ಕಥೆಯಲಲಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂಢರೆ ಎಂತಹವನು ಒಬಬನನನು ಮಢುವೆಯಾಗಬೇಕು. ಅವನಿಂಢ ಮೋಸ ಹೋಢರೂ ತಾನು ಮಢುವೆಯಾಢವರೆಂಢು ತೋರಿಸೆಕೊಳಲಬೇಕು. ಹೇಗಾಗಿ ಅಲೆಯನಿಂಢಲೇ ,ಮೋಸಕಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಢಾರುಣ ಚೆತರಣವೆಢೆ

" ಬಿರುಗಾಳಿ"ಯಲಲಿ ಆಸರೆಗಾಗಿ ಇಢಢ ಎರಡು ಗಂಢು ಮಕಕಳನನು ಮಂಚಿಗೆ (ಹಾಯ ಹಡಗಿಗೆ)ಕಳುಹೆಸೆ ,ಮಂಚಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂಢ ಮುಳುಗಿ ಹೋಢಾಗ ಮತತೆ ಅನಾಥಳಾಗುವ ಢಾರುಣತೆ ಹಾಗೂ ಆ ಇಳಿ ವಯಸೆನಲಲೂ ಮತತೆ ಕೆಲಸಕಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಢ ಸತರೇಯ ಮನಸಥೆತಿಯನನು ಹೇಳುಮಢರೊಂಢೆಗೆ, ನಾಯಕೆ ಫಾತೆಮಾ ಹೇಳುಮಢು "ನನನ ಬಾಳಿನಲಲಿ ಬೇಸೆಢ ಀ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಂಢಾಢರೂ ಶಾಂತ ಆಗುಮಢೆ? ಗಂಢ ಕಳೆಢುಕೊಂಢು ತನನ ಮಕಕಳಲಲಿ ಸುಖ ಕಾಣುವಲಲೂ ಅವಳಿಗೆ ನೆರಾಸೆ ಮೂಡಿಸುವ ಕಥೆ ಇಢು.

"ಮಸೀಢೆ ಕಟೆಟುವವರು" ಢೂರಢ ಕೊಲಲಿಯಿಂಢ ಶರೀಮಂತನಾಗುವ ಕನಸು ಕಟೆಟಿ , ಕೊಲಲಿ ಯಲಲಿ ಜ್ಯೆಲು ಸೇರೆ, ಮತತೆ ಊರೆಗೆ ಬಂಢು ಮರಳಿ ಚೇತರೆಸೆಕೊಳಲುವ ಮೂಸನ ಕಥೆ ಇಢು.

" ವೆಷ ಉಣಿಸುವವರು" ಹೆಂಢೂ(ನಳಿನೆ) ಹೆಣಣು ಹಾಗೂ ಮುಸಲಿಂ (ಜಾಫಲ)ಯುವಕನ ಮಢೆಯೆಯ ಸನೇಹವನನು ,ಸಮಾಜ ತಪೆಪಾಗಿ ಅರಥ್ಯೆಸೆಕೊಂಢು ಅವರ ಮನಸಸನನು ನೋಯಿಸುತತಢೆ .ಕಡೆಗೆ ಅಣಣನಾಗೆಢಢವನು ಅವಳ ಕ್ಯೆಹೆಡಿಯಲು ಹೊರಟಾಗ, ಅವಳು ಆಡುವ ಮತು ಇಂಢಿನ ಸಮಾಜಕಕೆ ಎಷಟು ಷರಸತುತವಾಗೆಢೆ ಎನನುಮಢನನು ತೆಳಿಸುತತಢೆ ."ಀ ಜಾತೇಯತೆಯ ವೆಷ ಉಣಿಸುವವರ ಮಥೆಯಢಲಲಿ ನಾಮ ವೆಷಕಂರಾಗಿ ಬಾಳಲು ಷರಯತನಿಸೋಣ " ಪುಟ ೧೪೫

'ಚಂಢರೆಗೆರೆಯ ತೇರಢಲಲಿ' ಕಾಢಂಬರೆ ಇಂಗಲೆಷನಲಲಿ 'ಃಜಜಿಇುಣ ಣಿಞ' ಎಂಢು, ನಂತರ ಇಢು ಹೆಂಢೆ, ತಮೆಳು ,ಒರೆಯ ಮತತು ಮರಾಲೆ ಭಾಷೆಗೂ ಭಾಷಾಂತರವಾಗೆಢೆ. ಇಢು ಲೇಖಕೆಗೆ ಹೆಸರು ತಂಢು ಕೊಟೆಟ ಕಾಢಂಬರಿಯೂ ಹೌಢು.. ಇಢಕಕೆಲಲ ಷರೇರೇಪಣೆ ನೇಡಿಢವರು ಸಾರಾ ಅವರ ತಂಢೆಯೇ.

“ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ತೀರದಲಿ ಮುಸಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲಿರುವ ಮೂರು ತಲಾಕ ಸಂದರ್ಭವನನು ನಾದಿರಾಳ ಪಾತರದೆಂದ ವೆವರೆಸುತ್ತತಾ ಹೋಗುವ ಕಾದಂಬರಿ . ಅಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ತಲಾಕ ಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಅತಂತರವಾಗಿರುವುದನನು ಮತ್ತೂ ಕುರಾನ ಉದ್ದೇಶಗಳನನು ತಪೆಪಾಗಿ ಅರಥ್ಯಿಸುವ ಮತಂದರತ ಇದು ಬೆಳಕು ಚೆಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲಿ ನಾಮ ಮೂರೂಂತೆ ವರೆತಿಸುವುದನನು ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ತಲಾಕ ನನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡುವ ಈ ವೆಚ್ಛೇದನ ಕರಮವೇ ನಯಾಯಬಾಹೆರ ,ರಮ-ಬಾಹೆರ ಎಂಬ ವಾದವನನು ಮುಂದೊಡೆ, ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಎಷ್ಟೋ ಮರೆದ ಮದುವೆಗಳು ಯಾವ ಅಡತಡೆಯು ಇಲ್ಲದೆ ಪುನಃ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು .ಇಂತಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುವುದು ಮುಸಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸತರೀ ಪುರುಷರಿಬರು ವೆದೆಯಾವಂತರಾದಾಗ ಹಾಗೂ ರಮ ಗರಂಥಗಳನನು ಕುರಿತು ಸಮನಾದ ಅಧಯನ ಮತ್ತೂ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಾಗ ಮತ್ತರ ಎಂದು ಲೇಖಕಿಯೇ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮನನುಡಿಯಲಿ ವೆವರೆಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಾದಂಬರಿ ಮಹೇಯರ ಸಮಸಯನನು ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿಸಿದರು ,ಪುರುಷ ದವೇಷವನನು ಲೇಖಕಿ ಅಲ್ಲಲಲಿಯೇ ವೆವರೆಸುತ್ತಾ, ರಶೀದನ ಪಾತರವನನು ಇಂದಿನ ಶಿಕಷಿತ ಯುಗದ ಪರತಿನೆಧಿಯನನಾಗಿಸಿ ಓದುಗರು ಮೆಚುಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ನಾದಿರಾಳ ದುರಂತಕಕ ನಮಮ ಸಮಾಜದ ವಯವಸಥೆಯೇ ಕಾರಣವೆರಬಹುದು ಎಂಬುದನನು ಮರೆಮೆಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಲೇಖಕಿ ಹೆಂದುಳಿದ ವರೆಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪರತಿಯೊಂದು ಸಮಸಯನನು ಅತಯಂತ ವೆಹಂಗಮವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆಟ್ಟಿದಾರೆ. ಇದಕಕ ನಾಮ ಲೇಖಕಿಗೆ ನಾಮ ಧನಯವಾದಗಳನನು ಅರಪೆಸಲೇಬೇಕು .

ಮುಕತಾಯ

ಇಂದಿನ ತಾಂತರಿಕ ಯುಗದಲಿ ಮನುಷಯ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದರೂ ತನನ ಸಣಣತನವನನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ .ಆ ಸಣಣತನವನನು ಮುಸಲಿಂ ಲೇಖಕಿ ಸಾರಾರವರು ಪರತಿಯೊಂದು ಪಾತರದಲ್ಲೂ ಬಿಂಬಿಸಿದಾರೆ. ಓದುಗನೆಗೆ ಇದರ ಅರಿವಾದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದೇನೋ ಎಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಪರಾಮರಶನ ಗರಂಥಗಳು

1.ಚಪೆಲಿಗಳು- ೧೯೮೯

2.ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ತೀರದಲಿ- ೧೯೯೦